

Síntesis y caracterización de SBA-15 dopada con Al por Auto-Ensamblaje Inducido por Evaporación

E. Aguilar García^{1*}, M. A. Pérez Cruz¹, R. Hernández Huesca¹

¹Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Avenida San Claudio, San Manuel, C.P. 72570, Puebla, Puebla, México.

*eric.aguilargarcia@gmail.com.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se sintetizó sílice tipo SBA-15 pura y dopada con Al por el método de Auto-Ensamblaje Inducido por Evaporación (EISA). La sílice mostró un alto grado ordenamiento hexagonal de poros como se demostró por el análisis de difracción de rayos a bajo ángulo y el Al quedó dentro de la estructura de la sílice y/o altamente disperso, además, se obtuvo una morfología diferente a la obtenida por el método hidrotérmico. Por otro lado, por el análisis por FTIR se observaron las vibraciones de los grupos Si-O-Al que demuestran la incorporación del Al, mientras que por UV-Vis Reflectancia Difusa se observaron bandas atribuidas a Al tetra y hexa-coordinado en la red estructural de la sílice lo que comprueba que el dopado por este método fue efectivo. La actividad catalítica se evaluó con la reacción de conversión de 2-propanol, donde el Al genera sitios ácidos de gran fuerza obteniendo conversiones de propeno superiores al 99%, con estos resultados los catalizadores estudiados pueden ser aplicados para otras reacciones en condiciones ácidas.

Palabras clave: SBA-15, EISA, Catálisis Ácida, 2-Propanol

Abstract

SBA-15 silica pure and doped with Al was synthesized by Evaporation Induced Self Assembly (EISA) method. The silica showed highly ordered mesopores in small angle X-ray diffraction analysis and the Al doped was found inside of structure of SBA-15 or highly dispersed, also, it was observed a different morphology than the one produced by hydrothermal synthesis method. On the other hand, the presence of Al incorporated inside the silica was demonstrated by vibrations of groups Si-O-Al in FTIR analysis, while, bands assigned to tetra and hexa-coordinate Al in the framework silica were observed with studies UV-Vis by Reflectance Diffuse. The catalytic activity was evaluated by 2-propanol conversion reaction, in these materials the aluminum generates strong acids sites that produced bigger conversions than 99% of propene, with these results the catalyst studied can be applied in other acids reaction.

Key words: SBA-15, EISA, Acid Catalysis, 2-Propanol

Introducción

Los catalizadores con propiedades ácidas se emplean en diferentes áreas de la industria como petroquímica, refinación de petróleo y química fina, un ejemplo de ellos son las zeolitas, que además han sido ampliamente usadas en otras áreas como adsorción y separaciones de mezclas gaseosas, pero, por su naturaleza microporosa su aplicación es limitada a procesos donde no tenga problemas de difusión de compuestos [Hu y col., 2006]. Con el descubrimiento de los materiales mesoporosos tipo MCM-41 [Beck y col., 1992] y SBA-15 [Zhao y col., 1998] se amplió el panorama para fabricación de catalizadores con poros más amplios permitieran el fácil movimiento de flujos hacia dentro y fuera de la porosidad.

La SBA-15 es muy usada por sus ventajas como superficie específica ($500-1000 \text{ m}^2\text{g}^{-1}$), volumen de poro desarrollado y paredes gruesas que brinda estabilidad térmica y mecánica para diferentes aplicaciones como la catálisis [Sakthivel y col., 2000]. Este tipo de sílice es neutra pero debido alta densidad de grupos silanol (Si-OH) permite la fácil modificación de su superficie anclando fases metálicas o grupos funcionales que le puedan brindar propiedades ácidas, esta modificación se lleva a cabo por procesos post-síntesis, como el de impregnación a volumen incipiente [Moyaca y Jones, 1999]. En este proceso, si no hay alta dispersión metálica provoca la

obstrucción de la porosidad por la formación de aglomerados o partículas grandes, lo que puede afectar a la actividad del catalizador. Aunque, hay procesos donde el metal se incorpora en la red estructural de la sílice durante su proceso de formación (dopado) y de esta manera queda mejor distribuido y/o dentro de la estructura de la sílice evitando los problemas que genera la impregnación [Brent y Ross, 1999].

El método de Auto-Ensamblaje Inducido por Evaporación (Evaporation Induced Self-Assembly - EISA) es un método de fácil manufactura, se realiza en condiciones ambientales, además, no necesita el empleo de equipo sofisticado y se evita el uso de grandes cantidades de agua y ácidos fuertes como en el método hidrotérmico, lo que representa ahorro de energía, agua y se evitan la formación de grandes cantidades de desechos. Con este método se han obtenido catalizadores dopados con buena estructura porosa por ejemplo [Wuan y Liu, 2008] sintetizaron SBA-15 dopada con Al y Sn y [Zhang y col., 2017] que sintetizaron esta misma sílice dopada con Fe.

Por otro lado, la reacción de conversión de 2-propanol ha sido ampliamente utilizada para caracterizar catalizadores, debido a su simplicidad y fácil interpretación de resultados. En esta reacción generalmente ocurren dos tipos de reacción: deshidratación sobre sitios ácidos para producir propeno y deshidrogenación sobre sitios básicos para obtener acetona, aunque puede ocurrir una tercera para producir éter isopropílico por una reacción bimolecular sobre sitios ácidos de mayor fuerza [Rozić y col., 2011]. En este trabajo se estudió la síntesis de sílice tipo SBA-15 dopada con Al en diferentes relaciones molares, se caracterizaron fisicoquímicamente y se evaluó la actividad catalítica de los materiales en la reacción de conversión de 2-propanol.

Metodología

Materiales

Se utilizó: para la síntesis de los catalizadores el copolímero tribloque Pluronic P123 y tetraetil ortosilicato (99.999%) de Sigma Aldrich, etanol (>99.9%) de Fermont, ácido clorhídrico grado reactivo de J. T. Baker, cloruro de aluminio hexahidratado (>99.9%) de Meyer y agua desionizada. Para el análisis por espectroscopía infrarroja se usó bromuro de potasio para IR de Merck. Para la reacción de conversión de 2-propanol se utilizó 2-propanol (>99.5%) de Meyer y N₂ de ultra alta pureza (99.999%) y para el análisis en el cromatógrafo de gases He y H₂ grado cromatográfico (99.998%) y aire extraseco.

Síntesis de SBA-15 y dopada con Al

Para la síntesis de SBA-15 pura se siguió el procedimiento reportado por [Wuan y Liu, 2008], donde 2 g de Pluronic P123 se disolvieron en 38 mL de etanol con agitación por 2 h, enseguida se agregaron 0.5 mL de HCl 0.5 N y 0.5 mL de agua desionizada conservando la agitación por 30 minutos, después se adicionaron 4.46 mL de tetraetil ortosilicato, y se mantuvo la agitación por 24 h, posteriormente la mezcla se dispersó en un cristizador de vidrio para su secado por 48 h a temperatura ambiente y presión atmosférica. Por último, el material formado se removió, se calcinó a 550 °C y se trituró para obtener un polvo blanco fino. En el caso del dopado con Al se siguió el mismo procedimiento anterior, pero se reemplazó el HCl por la cantidad del cloruro de aluminio necesario para llevar el dopado en diferentes relaciones molares Al/Si (0.01, 0.05, 0.08 y 0.10). La nomenclatura usada para etiquetar a los catalizadores sintetizados fue XAl-SBA-15, donde X es la relación molar usada.

Caracterización fisicoquímica

El análisis por difracción de rayos X (DRX) a bajo ángulo se llevó a cabo en el equipo marca Bruker modelo D8 Discover, con una radiación CuK α λ = 1.5406 Å, un voltaje de 40 KV, una intensidad de 30 mA y un tamaño de paso de 0.02 en el rango de 2θ entre 0.5° - 5°, mientras que los análisis por DRX en el rango de 2θ entre 5° - 80° se realizaron en un equipo marca Bruker modelo D8 Advanced con radiación de CuK α de λ = 1.541874 Å, una intensidad de 30 mA y un tamaño de paso de 0.04.

Los análisis por microscopía electrónica de barrido (MEB) se realizaron en un microscopio JEOL JSM-7800 F, con filamento de tungsteno como fuente de electrones y operando a alto vacío. Los análisis por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) se realizaron en un espectrómetro marca Varian modelo Excalibur en un rango de medición de 400 – 4000 cm⁻¹, los materiales se prepararon con una pastilla de bromuro de potasio. Y los análisis por espectroscopía de UV-Vis por Reflectancia Difusa (UV-Vis RD) se utilizó un espectrómetro marca Varian modelo Cary 300 con un barrido entre 200 – 800 nm.

Caracterización catalítica

La conversión de 2-propanol se llevó a cabo en un sistema catalítico mostrado en la Figura 1, que consta de un saturador donde fluye una corriente de N₂ a través del 2-propanol en fase líquida para arrastrar el vapor de este. En seguida, se encuentra un controlador de dirección del flujo, el cual sirve para enviar la corriente gaseosa hacia el reactor y al cromatógrafo de gases, posteriormente está un reactor tubular de cuarzo con una cama porosa donde se deposita el catalizador, a su vez el reactor está dentro de un horno tubular que controla la temperatura de reacción y por último, se encuentra un cromatógrafo de gases marca Perkin Elmer modelo XL con detector de flama ionizada (FID) usando una columna empacada Porapak N 80/100 de 6 pies de longitud y 1/8 de pulgada de diámetro interno. Para esta reacción se usaron 50 mg de catalizador, temperatura de reacción de 300°C, flujo de N₂ de 60 ml min⁻¹ y la temperatura en el saturador fue de 14°C.

Figura 1. Sistema catalítico para la reacción de conversión de 2-propanol.

Para el cálculo de la conversión de los productos obtenidos, el área cromatográfica de cada compuesto se corrigió dividiéndola entre un factor de respuesta o sensibilidad relativa (0.53, 1.00 y 0.49 para 2-propanol, propeno y acetona respectivamente), el área corregida se normalizó y se calculó el porcentaje de conversión para cada producto (%C_i) con la ecuación 1, en donde el área corregida de cada compuesto (A_c_i) se dividió entre la suma de las áreas corregidas de todos los compuestos (∑₁ⁿ A_c_i) y todo esto se multiplica por 100, mientras que la velocidad de reacción (V) que se muestra en la ecuación 2, se calculó multiplicando la velocidad de flujo de N₂ (F / mL min⁻¹), la presión parcial de vapor del 2-propanol (P/22.3 torr), el porcentaje de conversión (%C_i) y las constantes 273 y 1000, dividido entre la temperatura (T / °C), la masa del catalizador (m / mg) y las constantes 22400, 760 y 100. Por último, la selectividad de cada producto (%S) se calculó con la ecuación 3, donde el porcentaje de conversión de cada producto (%C_i) se dividió entre su masa molar correspondiente (M_i) y todo esto se dividió entre la suma total de los cocientes de las conversiones entre su masa molar de cada producto.

$$\%C_i = \frac{A_{c_i}}{\sum_1^n A_{c_i}} \times 100 \quad (1)$$

$$V = \frac{F}{22400} \frac{P}{760} \frac{273}{T} \frac{1000}{m} \frac{\%C_i}{100} \quad (2)$$

$$\%S = \frac{\%C_i / M_i}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\%C_i}{M_i} \right)} \quad (3)$$

Resultados y discusión

Difracción de rayos X

En la Figura 2a se observa que la síntesis de SBA-15 pura por el método EISA logró obtener una sílice con alto grado ordenamiento hexagonal de poros a largo alcance, perteneciente al grupo espacial $P6mm$, de acuerdo con los picos de difracción en 1.08° , 1.70° y 2.10° pertenecientes a los planos d_{100} , d_{110} y d_{200} [Grosso y col., 2004] demostrando que el procedimiento de síntesis fue eficiente para obtener este material, mientras que la Figura 2b indica que se trata de una sílice amorfa por la señal ancha que va de 15° a 40° aproximadamente, lo que es característico de este tipo de materiales, por otro lado, los catalizadores no mostraron señales que pertenezcan a fases cristalinas del metal dopado, lo que nos puede inferir que el Al quedó dentro de la estructura o muy bien disperso en la SBA-15, este resultado coincide con los reportados por Bhangue y col., 2011.

Figura 2. a) Difractograma de rayos X a bajo ángulo y b) Difractograma de rayos X de la SBA-15 y dopada con Al.

Microscopia electrónica de barrido

En las micrografías mostradas en la Figura 3 se observa que tanto la SBA-15 como dopada con Al, tienen una morfología diferente a la forma de filamentos de tamaños y forma informe que se obtienen por el método hidrotérmico [Zhao y col., 2000], en cambio, en los materiales aquí estudiados se observó la formación de filamentos pero que están aglomerados formando partículas más grandes sin forma definida ni tamaño uniforme, esto se generó debido a que por el método empleado al final de la síntesis se obtiene una especie de membrana donde se compactaron todos los filamentos para formar un aglomerado, que posteriormente se calcina y tritura, mientras que, en condiciones hidrotermales desde el final de la síntesis se obtiene un polvo fino el cual no sufre cambios después de ser calcinado.

Figura 3. Micrografía de a) SBA-15 y b) 0.05Al-SBA-15

Espectroscopía Infrarroja

Por espectroscopía infrarroja en la Figura 4 se aprecian las siguientes bandas: 1080 cm^{-1} y 804 cm^{-1} que corresponden a los modos vibracionales de tensión asimétrica y simétrica de los grupos Si-O-Si respectivamente, mientras que la vibración de flexión del grupo Si-O-Si se observó en 460 cm^{-1} . La banda ancha en 3464 cm^{-1} corresponde a la vibración de los grupos silanoles (Si-OH) y moléculas de agua fisisorbidas, mientras que la banda 1641 cm^{-1} se atribuye a la vibración de tensión de los grupos Si-OH [Tomer y col., 2016]. La evidencia de la incorporación del metal dopado en la red estructural de la sílice es la banda alrededor de 964 cm^{-1} que en estructuras de silicatos se asigna a defectos de la forma Si-O-M, donde M = Metal [Charan y col., 2015], y la banda alrededor de 3651 cm^{-1} que es asignada a la presencia de sitios ácidos tipo Brönsted en la forma Si₃-O-M-OH [Anunciata y col., 2007].

Figura 4. Espectro FTIR de los catalizadores dopados de Al a diferentes relaciones molares.

Espectroscopía UV-Vis por Reflectancia Difusa

En la figura 5 se presenta el espectro de UV-Vis RD de la SBA-15 pura y dopada con Al, la SBA-15 pura muestra las bandas de 225 y 260-300 nm que corresponden a la transferencia de carga de la absorción UV en la red estructural de la sílice [Elías y col., 2016]. Cuando la sílice es dopada con la menor cantidad de Al/Si=0.01 se observa un incremento de la banda 225 nm que se atribuye a la transición de la transferencia de carga del enlace Al-O tetra-coordinado dentro de la estructura de la SBA-15 y una disminución de la banda de 265 nm debido a la sustitución del Si por el Al [Zanjunchi y Razavi, 2001], cuando se aumenta la cantidad del metal a la relación 0.05 la banda de 225 nm disminuye y aparece una banda > 330 nm con baja intensidad, asignada con Al fuera de la estructura pero está pequeñas cantidades [Garbowski y Mirodatos, 1982], al seguir aumentando la cantidad de Al a 0.08 y 0.10 se observa que la banda de 225 nm se reduce aún más y la banda 330 nm aumenta indicando un incremento de Al fuera de la estructura de la sílice, pero queda altamente disperso como se vio por DRX. Por otro lado, en estos dos últimos catalizadores aparece una banda ancha que va de 250 a 320 nm atribuida a la distorsión de la red estructural provocando la pérdida de simetría del Al tetra-coordinado y que se genera durante el proceso de calcinación y/o una parte de Al es expulsada de la estructura [Zanjunchi y Razavi, 2001].

Zanjanchi y Asgari [2004] encontraron para materiales silíceos tipo MCM41 modificados con Al por síntesis directa, si el Al está dentro de la estructura del catalizador se encuentra en un ambiente tetra-coordinado (tetraedro), mientras que si se localiza fuera de la red estructural el Al se presenta como hexa-coordinado (octaedro), lo cual lo confirmaron con los análisis de Resonancia Magnética Nuclear de ²⁷Al. Por tanto, se puede decir para los materiales aquí estudiados presentan Al tetra-coordinado dentro de la red estructural a bajas concentraciones (0.01Al-SBA-15 y 0.05Al-SBA-15), al incrementar la concentración una cierta cantidad de Al es expulsada fuera de la red en un ambiente hexa-coordinado (0.08Al-SBA-15 y 0.10Al-SBA-15).

Figura 5. Espectros UV-Vis por Reflectancia Difusa de los catalizadores de Al.

Conversión de 2-propanol

En la figura 6a se muestran los resultados de la reacción de conversión de 2-Propanol en la SBA-15 y los catalizadores, donde se observa el efecto del Al en la SBA-15. Los catalizadores 0.05Al-SBA-15, 0.08Al-SBA-15 y 0.10Al-SBA-15 presentaron desde el minuto 1:00 de reacción conversiones a propeno superiores a 95% para posteriormente ir aumentando hasta alcanzar 99.06%, 99.76% y 99.82% respectivamente.

Por otro lado, el catalizador 0.01Al-SBA-15 tuvo mayor conversión de propeno que 0.05Al-SBA-15 y 0.08Al-SBA-15 al inicio de la reacción, pero enseguida se comenzó a desactivar hasta concluir por debajo de estos, esto se puede atribuir a que 0.01Al-SBA-15 sólo tiene Al tetra-coordinado como se ve por UV-Vis RD, este tipo coordinación se ha reportado que es más ácido que el hexa-coordinado [Wang y col., 1999], por lo que al comenzar la reacción los sitios ácidos generados por el Al tetra-coordinado producen mayores conversiones a propeno que 0.05Al-SBA-15 y 0.08Al-SBA-15 los cuales tienen una mezcla de especies de Al, sin embargo, la muestra 0.01Al-SBA-15 se desactivó enseguida debido a la baja cantidad de sitios activos comparado con los demás que tienen mayores concentraciones de Al, mientras para 0.10Al-SBA-15 donde sólo se observaron especies de Al hexa-coordinado mostró la mayor conversión a propeno, para este catalizador la alta actividad catalítica es influenciada por la alta población de los sitios ácidos generada por la mayor cantidad de Al.

Figura 6. Conversión a propeno de los catalizadores de Al en la conversión de 2-propanol a 300°C.

La actividad de los catalizadores en esta reacción a diferentes temperaturas se muestran en la Figura 6b, donde se observa que 0.05Al-SBA-15 tiene las mayores conversiones a propeno a temperatura más bajas, esto es debido a que 0.05Al-SBA-15 además de presentar al Al altamente disperso como se vio por UV-Vis RD y DRX respectivamente, posee una mayor cantidad de Al con respecto a 0.01Al-SBA-15 y una mayor proporción de Al tetra-coordinado en relación con 0.08Al-SBA-15 y 0.10Al-SBA-15, en este último la banda correspondiente a Al tetraédrico desapareció, y como se ha mencionado anteriormente la coordinación tetraédrica tiene una mayor fuerza ácida que la hexa-coordinada.

Además de propeno, en todos los catalizadores se produjo isopropiléter y acetona con conversiones muy bajas en promedio de 1.30% y 0.65% respectivamente, al inicio de la reacción para posteriormente disminuir por debajo de 0.12% para ambos compuestos después de 180 minutos de reacción. El isopropiléter se generó por una reacción bimolecular en sitios ácidos tipo Lewis de gran fuerza [Ortiz y col., 2005], mientras que la presencia de acetona en materiales esencialmente ácidos se debe a defectos estructurales como vacancias del metal en la red, creándose sitios con carga negativa que funcionan como sitios básicos [Wang y col., 1999].

Las velocidades de reacción de los catalizadores (Figura 7a), muestran el mismo comportamiento que las conversiones, la rapidez de producción a propeno es aproximadamente 1.926 L h^{-1} por gramo de catalizador y en la figura 7b se encuentran las selectividades a propeno donde se observa que estos catalizadores presentaron selectividades superiores al 99% al final de la reacción debido a su naturaleza ácida.

Figura 7. Velocidad de reacción para la conversión de 2-propanol a propeno en los catalizadores de Al a 300°C.

Conclusiones

El método de síntesis EISA fue eficiente para la síntesis de SBA-15 con buen arreglo hexagonal de poros a largo alcance, además, permitió la fabricación de catalizadores dopados con Al en esta sílice con morfología diferente a la obtenida en condiciones hidrotérmicas, logrando la incorporación del metal en la estructura lo que genera sitios ácidos de diferente fuerza (Al tetra y hexa-coordinado). La acidez generada por el Al se ve reflejada en la conversión de 2-propanol a propeno, en donde a 300°C todos los catalizadores presentan conversiones superiores al 97%, resultando el 0.10Al-SBA-15 el de mayor producción de propeno con 99.82% de conversión después de 3 horas de reacción sin mostrar aparente desactivación, pero, el 0.05Al-SBA-15 muestra mayores conversiones a temperaturas menores de hasta 170 °C teniendo influencia el ambiente coordinado del Al, tetra-coordinado más ácido y activo que hexa-coordinado a menores temperaturas. Con estos resultados los catalizadores estudiados en este trabajo se pueden emplear en otras reacciones donde se requieran catalizadores con propiedades altamente ácidas.

Agradecimientos

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca otorgada dentro del programa de Doctorado en Ciencias Químicas - BUAP, al Dr. Hernani Yee Madeira de la ESFM del IPN por la realización de los análisis por difracción de rayos X, al Dr. Julián Hernández Torres del Centro de Investigación MICRONA de la Universidad Veracruzana por la elaboración de los análisis por microscopía electrónica de barrido.

Referencias

1. Anunziata, O. A., Beltramone, A. R., Martínez, M. L., & Belon, L. L. (2007). Synthesis and characterization of SBA-3, SBA-15, and SBA-1 nanostructured catalytic materials. *J. Colloid Interf. Sci.* **(315)** 184-190.
2. Beck, J. S., Vartuli, J. C., Roth, W. J., Leonowicz, M. E., Kresge, C. T., Schmitt, K. D., & Higgins, J. B. (1992). A new family of mesoporous molecular sieves prepared with liquid crystal templates. *J. Am. Chem. Soc.* **(114)** 10834-10843.
3. Bhange, P., Bhange, D. S., Pradhan, S., & Ramaswamy, V. (2011). Direct synthesis of well-ordered mesoporous Al-SBA-15 and its correlation with the catalytic activity. *Appl. Catal. A-Gen.* **(400)** 176-184.
4. Breen, J. P., & Ross, J. R. (1999). Methanol reforming for fuel-cell applications: development of zirconia-containing Cu-Zn-Al catalysts. *Catal. Today.* **(51)** 521-533.
5. Charan, P. H. K., & Rao, G. R. (2015). Textural and morphological studies of transition metal doped SBA-15 by co-condensation method. *J. Chem. Sci.* **(127)** 909-919.
6. Elías, V. R., Ferrero, G. O., Oliveira, R. G., & Eimer, G. A. (2016). Improved stability in SBA-15 mesoporous materials as catalysts for photo-degradation processes. *Micropor. Mesopor. Mat.* **(236)** 218-227.
7. Garbowski, E. D., & Mirodatos, C. (1982). Investigation of structural charge transfer in zeolites by UV spectroscopy. *J. Phys. Chem.* **(86)** 97-102.
8. Grosso, D., Cagnol, F., Soler-Illia, G. D. A., Crepaldi, E. L., Amenitsch, H., Brunet-Bruneau, A. & Sanchez, C. (2004). Fundamentals of mesostructuring through evaporation-induced self-assembly. *Adv. Funct. Mater.* **(14)** 309-322.
9. Hu, W., Luo, Q., Su, Y., Chen, L., Yue, Y., Ye, C., & Deng, F. (2006). Acid sites in mesoporous Al-SBA-15 material as revealed by solid-state NMR spectroscopy. *Micropor. Mesopor. Mat.* **(92)** 22-30.
10. Mokaya, R., & Jones, W. (1999). Efficient post-synthesis alumination of MCM-41 using aluminium chlorohydrate containing Al polycations. *J. Mater. Chem.* **(9)** 555-561.
11. Ortiz-Islas, E., López, T., Navarrete, J., Bokhimi, X., & Gómez, R. (2005). High selectivity to isopropyl ether over sulfated titania in the isopropanol decomposition. *J. Mol. Catal. A-Chem.* **(228)** 345-350.
12. Rožić, L., Grbić, B., Radić, N., Petrović, S., Novaković, T., Vuković, Z., & Nedić, Z. (2011). Mesoporous 12-tungstophosphoric acid/activated bentonite catalysts for oxidation of 2-propanol. *Appl. Clay Sci.* **(53)** 151-156.
13. Sakthivel, A., Badamali, S. K., & Selvam, P. (2000). para-Selective t-butylation of phenol over mesoporous H-AlMCM-41. *Micropor. Mesopor. Mat.* **(39)** 457-463.
14. Tomer, V. K., Devi, S., Malik, R., Nehra, S. P., & Duhan, S. (2016). Fast response with high performance humidity sensing of Ag-SnO₂/SBA-15 nanohybrid sensors. *Micropor. Mesopor. Mat.* **(219)** 240-248.
15. Wang, J., & Liu, Q. (2008). A simple method to directly synthesize Al-SBA-15 mesoporous materials with different Al contents. *Solid State Commun.* **(148)** 529-533.
16. Wang, J. A., Bokhimi, X., Novaro, O., Lopez, T., Tzompantzi, F., Gomez, R. & Lopez-Salinas, E. (1999). Effects of structural defects and acid-basic properties on the activity and selectivity of isopropanol decomposition on nanocrystallite sol-gel alumina catalyst. *J. Mol. Catal. A-Chem.* **(137)** 239-252.
17. Zanjanchi, M. A., & Asgari, S. (2004). Incorporation of aluminum into the framework of mesoporous MCM-41: the contribution of diffuse reflectance spectroscopy. *Solid State Ionics.* **(171)** 277-282.
18. Zanjanchi, M. A., & Razavi, A. (2001). Identification and estimation of extra-framework aluminium in acidic mazzite by diffuse reflectance spectroscopy. *Spectrochim. Acta A-M.* **(57)** 119-127.
19. Zhang, T. M., Li, D. Y., & Liu, W. (2017). Catalytic Activity of Fe-SBA-15 Prepared by Evaporation-Induced Self-Assembly (EISA) Method. *Mater. Sci. Forum.* **(898)** 1916-1922.
20. Zhao, D., Feng, J., Huo, Q., Melosh, N., Fredrickson, G. H., Chmelka, B. F., & Stucky, G. D. (1998). Triblock copolymer syntheses of mesoporous silica with periodic 50 to 300 angstrom pores. *Science*, **(279)** 548-552.
21. Zhao, D., Sun, J., Li, Q., & Stucky, G. D. (2000). Morphological control of highly ordered mesoporous silica SBA-15. *Chem. Mater.* **(12)** 275-279.